

Transkription Interview 6

SNi: Du hast den Aufzeichnungen zugestimmt?

I6: Genau.

SNi: Vielleicht zur ersten Frage: Welche Rolle hast du im Projekt und welche Tätigkeit hast du im ordentlichen Betrieb ausserhalb des Projektes?

I6: Im ordentlichen Betrieb bin ich Controllerin bei Stadt-Grün Bern und die Rolle im Projekt waren mehrere verschiedene Hüte. Ich war Key-User in drei verschiedenen Teilprojekten vom Projekt.

SNi: Das sieht man hier oben im Organigramm. Du warst im Logistik-Management drin, im Teilprojekt Add-ons, im Teilprojekt Reporting und Analytics. Spannend. Ich denke, es gibt wohl niemanden, der in noch mehr Teilprojekten drin war als drei.

I6: Ich war nicht immer ganz glücklich mit dieser grossen Rolle, aber ja, kann gut sein. Das hat den Hintergrund, dass da ja theoretisch der Key-User häufig aus der Direktion Finanzdienst wäre und sie einfach in den einzelnen Stellen auf Grund von der Spezialanwendung Grünflächen-Management nicht die Rolle wahrnehmen konnten, weil ihnen das tiefgehende Wissen fehlt.

SNi: Ja genau. Da komme ich vielleicht nachher noch dazu auf eure Individuallösung. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Was würdest du sagen: Wie würdest du den Projekterfolg bewerten? Man bewertet das Projekt nach dem Umfang, ob man die Zeit einhalten konnte und ob man die Kosten einhalten konnte. Kosten ist für dich vielleicht etwas schwieriger, zumindest zu Umfang und Zeit könntest du deinen Kommentar abgeben, wie du es siehst.

I6: Also, die Zielerreichung zu beurteilen ist für mich tatsächlich schwierig, weil ich auch mit den gesteckten Zielen von (*unverständlich*) des Projekts nicht so vertraut bin. Ich denke, Umfang und Zeit. Also, man ist erfolgreich zum 01.01.24 live gegangen. Vom Umfang her bin ich der Meinung, dass das Projekt tendenziell unterschätzt wurde, dass man vor allem auch unterschätzt hat, was es im Gesamtumfang für alle Beteiligten und nicht nur für die erst- oder zweitrangig beteiligten Projektmitarbeitenden hatte. Also projektleitende Mitarbeitende und Key-User, es hatte auch noch Auswirkungen auf ganz viele andere Stellen in den Dienststellen und das ist meiner Meinung nach unterschätzt worden. Ich bin zusätzlich der Meinung, dass man zwar ziemlich viele Punkte zum 01.01.2024 erreicht hat, aber auch das habe ich als Kommentar beim Go-Live-Entscheid schon mal abgegeben. Für mich wars beim Go-Live-Entscheid so, dass ich gesagt habe, imagemässig sagt man zu dem mal ja, obwohl man auch im Projekt-Team weiss, dass man an vielen Punkten noch nicht dort ist, wo man eigentlich sein wollte zu diesem Entscheid-Zeitpunkt und dass es noch sehr viel Nacharbeit geben wird nach dem 01.01.24 und jetzt ist August 24 und wir befinden uns immer noch mittendrin in dieser Nacharbeit. Das ist für mich nicht abschätzbar, inwiefern das zum Projektplan gehört hat oder nicht, aber das war mein Eindruck damals.

SNi: Ich kann vielleicht kurz runterscrollen, um deine Frage zu beantworten. Man sieht es eigentlich hier in diese Grafik relativ schön. Auf der 3. Seite ganz unten, auf dem untersten Bild, hast du den Projektfaden (*unverständlich*) und dort hast du einen grauen roten Block, Übergang in den Betrieb und den Support, und der endet im Q1, also nach Ende Q1.

I6: Das haben wir, glaube ich, nicht geschafft.

SNi: Genau. Das würde ich auch so bestätigen, dass man noch nicht ganz fertig war, aber man hat wie die Alternativen zum Zeitpunkt, wo man entscheiden musste, waren einfach nicht attraktiver. Man hätte ein Jahr warten müssen, da wäre der Drive verloren gegangen war die Argumentation. Oder man hätte unterjährig migrieren müssen, und das wäre auch schwierig gewesen und darum hat man, denke ich, im Oktober/November den Fokus draufgelegt, dass der Kern zum Fliegen kommt, dass man zahlen kann und dass man Rechnungen verschicken kann. Und dass man zumindest nicht in den Medien vertreten ist, so wie der Kanton. Das hat man hingebraht, aber so wie du sagst, es wurden diverse Themen gefilzt. In jedem Modul war man noch nicht fertig und musste noch weiter nacharbeiten.

I6: Ich sehe es ehrlich auch so. Eine sehr saloppe Aussage war: Das zieht man jetzt durch. Das wird dann auf den Rücken der Mitarbeiter ausgetragen. Das ist leid, das IT-Team hat auch mit vielen Stunden und Wochenend-Arbeiten durchaus einen Effort erbracht, wenn ich das aus der Ferne so sagen darf. Aber seither ist es schon so, dass es wie auch zwei Seiten hat. Ich habe auch viel von Kolleginnen und Kollegen mitbekommen, die ganz klar oder relativ klar in einer Key-User-Rolle waren und diesen Effort, den sie vorher erbringen hätten müssen, nicht erbracht haben. Was ich nicht beurteilen kann, weil ich später ins Projekt gekommen bin, ist auch, wie diese Key-User-Rolle transportiert wurde und wie die Leute dort abgeholt und motiviert wurden, wie sehr sie im Projekt einbezogen waren. Das wurde mir erst nach dem ersten Jahr, einem Vorbereitungsjahr, als ich zur Stadt gekommen bin, bewusst. Das ist für mich schwer zu beurteilen, aber ich möchte gern dazu sagen, dass ich glaube, es hat nicht nur mit dem Projektteam zu tun, sondern auch mit dem aufgebauten Umfeld und den Fachanwendern, die den Effort nicht erbracht haben. Mit welcher Begründung kann ich nur schwer sagen. Ob sie nicht genug abgeholt oder ob sie nicht genug motiviert waren, ist für mich ein Fragezeichen.

SNi: Das habe ich bei den Begründungen schon in ähnlicher Form gehört. Seit wann bist du im Projekt involviert und seit wann arbeitest du für die Stadt und für das Projekt? Das wäre noch spannend.

I6: Im Juni waren es jetzt zwei Jahre.

SNi: Juni 22. Das ist so Mitte/Ende Konzeptphase. Hast du noch bei den Konzepten mitgearbeitet oder bist du...?

I6: Das Schwierige bei uns war, dass in der ganzen Vorbereitungsphase für die Konzepte, so wurde mir berichtet, hat man ja sehr viel versucht, eigene Best-Practice anzuwenden und die Sachen, die recht schnell bei mir auf dem Tisch gelandet sind, haben alle das Grünflächen-Management, also das spezielle App-on betroffen und für das gibt es einfach kein Best-Practice. Es gab, glaub ich, so wie mir berichtet wurde, länger den schwelenden Konflikt, dass eben die Beratungsfirma mit dem damaligen zuständigen Projektleiter kam und ein Best-Practice vorgestellt hat und unsere Kollegen intern gefunden haben: wir wissen nicht, wovon ihr sprecht. Das ist nicht unsere Anwendung, über die wir grade sprechen. Und auf Grund von vielen offenen Punkten ist es dann nicht so intensiv weiterverfolgt worden, bis wirklich [ANONYMISIERT], [ANONYMISIERT] ein Gespräch hatte mit [I1]. Und dann hat sich das eigentlich so gelöst, dass damals [I3] für alle diese Bereiche zuständig war, weil sie ja gross in diesem Logistik-Thema drin waren. Dass eigentlich die Add-ons dazukamen. Ich glaube, dass sich das Add-ons-Thema da rausgelöst wurde und wir eine speziell zuständige Person für das Thema bekommen haben und dann ist es erst richtig zum Fliegen gekommen. Also eigentlich war die Konzeptphase, glaub ich, offiziell schon abgeschlossen, als wir angefangen bis mittendrin waren, mit der Spezialanwendung des Add-ons-Themas. Und zu den anderen Konzeptphasen Logistik-Management, (*unverständlich*) und auch Finanzen, alles, was Debitoren, Kreditoren und Faktura betrifft, war ich in der Konzeptphase sicher nicht beteiligt. Das wäre auch von der Rolle her die Aufgabe der Direktion Finanzwesen gewesen.

SNi: Gut. Passt. Und dann kann ich es auch für mich einordnen.

I6: Das vielleicht noch als Nebenbemerkung. Das ist so eines von den Fragezeichen, das ich im Projekt habe. Die Direktion Finanzdienst ist dort als Key User für diese Teilprojekte genannt und bestellt worden. Unsere Direktion Finanzwesen fakturiert zum Beispiel keine einzige Rechnung. Alle werden in der Dienststelle fakturiert. Ich weiss nicht, wie es in anderen Direktionen ist, ob sie wirklich selbst fakturieren. Aber dort habe ich mich einfach von der Besetzung der Personen gefragt, was macht das für einen Sinn, was bringen sie für ein Wissen ein in dem Bereich.

SNi: Ich denke, da sind die Direktionen halt unterschiedlich. Ich denke schon, dass es Direktionen gibt, gerade SUE, die schon recht zentral über den DFD oder neu wahrscheinlich über den zentralen Finanzdienst zusammengewachsen. Aber es kann schon sein, dass es Dienststellen gibt, die separat fakturiert haben in der Vergangenheit, ja.

I6: Es ist bei uns nach wie vor so, dass eigentlich auch heute noch die Direktion Finanzdienst immer noch kein Wissen hat übers Fakturieren. De facto fakturiert jede Dienststelle selbst.

SNi: Und der DFD/TVS sitzt nicht in den zentralen Finanzdiensten?

I6: Also, doch doch. Also die Faktura am Schluss wird schon verschickt von ihnen. Aber alle Kundenaufträge und alles vorher wird erstellt durch uns. Und dann ist die Faktura fertig und sie können sie nicht kontrollieren, sie schicken sie einfach nur noch weg.

SNi: Ach so. Okay. Gut. Ich denke, das entspricht schon den anderen Dienststellen, dass die meisten ihre Betriebsbelege selber erstellen und dann die Freigabe der Faktura und der Rechnungsversand zentral geschieht.

I6: Das ist einfach – als Querverweis – zum Erreichen der Ziele, dass man darüber spricht, dass es zeitlich so war, dass die Key User nicht getestet haben, muss ich sagen, eventuell muss man einen Schritt zurück gehen und sagen, wie hat man denn diese Rollen besetzt? Also, wenn man sie mit Menschen besetzt, die Real Live gar nichts tun, was sie dort testen sollen, dann mag das Einfluss haben auf die Zeitschienen.

SNi: Okay. Die richtigen Personen in den richtigen Rollen zu besetzen ist extrem schwierig und da haben wir auch...Du nennst jetzt die Fach User, aber da könnten wir auch die genau gleiche Frage auf der Stufe Teilprojekte und auf Stufe Projektleitung fragen. Sind die Modulverantwortliche Teilprojektleitende oder wären es einfach Projektmitarbeitende, die mitdenken und das Projekt mitgestalten. Ja, vielleicht auf der Stufe Projektleitung macht es Sinn, dass das ein Bereichs- und Abteilungsleiter intern macht oder könnte das auch ein externer Projektleiter stemmen. Ja, das ist schwierig, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Das heisst, wir überspringen die nächsten zwei Fragen, da du nicht von Anfang an dabei warst. Was würdest du denn sagen, global auf dem Balanceakt zwischen Standardlösung und Individuallösung. Was war so für dich oder für euch als Dienststelle die grössten Herausforderungen in diesem Projekt? Vielleicht ab der Phase Realisierung? Als dann das Testing losgegangen ist? Oder wo wir umgesetzt haben im System und ihr konntet irgendwann auf das Testsystem drauf und eure Prozesse antesten?

I6: Also ich glaube, mit einem Wort: Kommunikation. Ich würde sagen, das ist eine der grössten Herausforderungen gewesen. Und zwar hat es eigentlich im Zusammenhang, also im globalen Zusammenhang, einerseits in wie auch immer besetzte, gut oder schlecht besetzte Rollen abholen, informieren, involvieren. Andererseits dann auch zu einem späteren Zeitpunkt gemachte Veränderungen, Verbesserungen, wiederum die Information an den Mann und die Frau zu bringen, die sie tatsächlich dann auch braucht. Das ist in der Grösse von diesem Projekt ein ganz wesentliches Thema. Also ein Beispiel, Testen ist ein gutes Schlagwort. Man hätte testen sollen, man hätte Testfälle anlegen sollen und natürlich ist das sehr, sagen wir mal, auf den ersten Blick sexy, zu finden, man macht alle Schulungen via Teams, dann kann man mit sehr wenig Aufwand und sehr wenig Reiseaufwand eine sehr grosse Gruppe Menschen ansprechen. Meine persönliche Erfahrung war, dass die Menschen nicht angesprochen sind nach diesen Schulungen. Egal, ob das jetzt SEN-Testsystem ist, also Doku-System ist oder tatsächlich ein Test-System ist. Es war relativ klar, dass nach den Schulungen die meisten Anwesenden immer noch wissen, was tun. Ausser, sie waren schon vorher irgendwo involviert und waren persönlich angesprochen mit einem Kontaktpartner wie zum Beispiel ich mit dem Team oder an anderer Stelle andere Menschen mit anderen Projektbeteiligten. Das ist für mich grossen Learning, auch von dem, was ich nachher intern bei uns transportieren muss. Bei uns wird auch die Add-ons Anwendung neu aufgesetzt und da musste man Menschen abholen und für mich war klar, ich musste halt zu jeder Gruppe gehen und sie persönlich ansprechen und die Leute Face to Face vor mir haben und mit ihnen gemeinsam am Computer das auch tun. Braucht einfach sehr viel Zeit und das ist auch einer von den Orten, der wurde unterschätzt, sowohl Kommunikation wie auch wirklich das «ins Boot holen» der beteiligten Menschen. Man kann Menschen begrüessen oder man kann sie wirklich abholen und auch persönlich involvieren. Und das ist halt immer ein ganz grosser Konflikt, wieviel Aufwand braucht das, wieviel Manpower braucht das in so einem Projekt. Und das war für mich in dem Projekt eine grosse Schwäche.

SNi: Spannend. Ich habe die umgekehrte Seite gesehen von uns intern. Wir haben festgestellt, wir haben geschult. Wir haben festgestellt, die Leute gingen an die Schulung und kamen raus mit: Auftrag unklar – in dem Sinn.

I6: Niemand hat gefragt.

SNi: Genau. Ich habe nichts gehört, dass hundert Fragen aufgetaucht sind oder was müssen wir machen, was ist uns unklar. Plus: war die Anwendung nicht obligatorisch, sondern war fakultativ. Dementsprechend waren 20% der eingeladenen Personen tatsächlich anwesend und da ist die Meinung, dass wir uns zu wenig darum getan haben und wir hätten verbindlicher nachhaken müssen (*unverständlich*) braucht ihr etwas? Und dass man testen gelassen hat und dann gemerkt hat, dass der Fortschritt, da hat sich nichts bewegt. Da wurde die Projektorganisation nervös, wir hatten einen relativ straffen Zeitplan hinten raus. Dann ist genau das passiert, was du gesagt hast. Und dann musste man überall persönlich vorbei, mit den Personen testen...

I6: Aus meiner Erfahrung kann ich sagen: Ich habe vier Jahre solche Projekte gemacht, so ähnlich, nicht in diesem grossen Umfang, wir hatten maximal einen bis drei Standorte damals eingegliedert. Mein damaliger Chef, der auch schon 25 Jahre Erfahrung in diesem Bereich hatte, der hat immer gesagt: Fahr einfach hin, alles andere bringt nichts. Das ist mir geblieben, der hat mir immer, wenn ich zu ihm kam mit einem Thema, das läuft nicht, gesagt: Fahr einfach hin. Kann man nicht am Telefon erklären. Ich bin damals von München nach Wien gefahren, das war jetzt nicht grad um die Ecke, aber ja, ich denke, für mich sind das Kommunikation und Rollenverständnis. Wie das aufgebaut war, man hat immer mit Folien erklärt, es gibt den Modulverantwortlichen, dann gibt es den Key User dazu, dann gibt es den Fachverantwortlichen dazu. Es ist ja das eine, so eine Verantwortung versuchen zu übergeben, und auf der anderen Seite immer, wer übernimmt denn die Verantwortung auch oder nimmt sie auch an. Mein Eindruck war, auf beiden Seiten, die angesprochenen Personen haben die Verantwortung nicht angenommen, und diejenigen, die das übergeben hätten müssen, haben das mit einer Präsentation und einem TEAMS gemacht, was es einem natürlich auch sehr leicht macht, eine solche Verantwortung nicht anzunehmen, man tut dann den Laptop zu denkt, ja, ja, wenn die was wollen, dann melden sie sich schon. Man ist nicht persönlich involviert in so ein Thema. Das ist, glaube ich, in ganz vielen Projekten, die gerade so laufen und schief laufen (Bezeichnung Annahme Migration) immer wieder die Crux, das Technische oder die technischen Lösungen. Das ist die Crux an diesem Projekt, dass die Menschen zusammen auf ein Floss zu kriegen und dass sie gemeinsam paddeln. Das schafft man wirklich nur durch persönlichen Kontakt. Das merke ich zum Beispiel heute noch in den Nacharbeiten jetzt im August. Überall dort, wo ich versuche, Dinge über Tickets oder E-Mails zu lösen, wo die Themen nicht sehr einfach sind, z.B. jemand ist in einer falschen Berechtigungsgruppe, okay, kein Thema, aber Mehrwertsteuerthematik hatten wir vorher kurz. Eine Viertelstunde Meeting ist einfach viel besser als 28 E-Mails. Man kann sich nicht verständlich machen und die Person fühlt sich anders angesprochen. Auf beiden Seiten, wenigstens so am Bildschirm miteinander zu tun hat.

SNi: Das ist so. Ich bin auch lieber vor Ort. Aber für meine Tätigkeit finde ich TEAMS und Bildschirm teilen ausreichend, aber ich kann es bestätigen: Es ist nichts so mühsam wie ein Ticket und ich weiss nicht genau, wo das Problem liegt und muss 10x rückfragen, bis ich das lese, was ich brauche. Ich rufe relativ häufig zurück, weil das zielführender ist.

I6: Es ist tatsächlich so, grosse Gruppen ansprechen wie man es dort versucht hat mit Schulungen, ich glaube, das funktioniert ... Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es in einem grossen Schulungsraum mit 60 Teilnehmenden besser funktioniert hätte oder ob man von Anfang an sagt: Wie auch immer, ich komme, wenn auch nur für eine halbe Stunde zu euch an den Arbeitsplatz. Wir sitzen dort zu viert und ich mache diese halbe Stunde 5x hintereinander an 3 Standorten, die nahe sind und dafür wissen die Leute, sie müssen jetzt aufmerksam sein und sie haben eine Aufgabe, wenn ich diesen Platz wieder verlasse. Das ist die grosse Crux daran, aber ich habe selber in meinem Teilprojekt erlebt, wo ich vor Ort Schulungen machte von Add-ons innerhalb Stadtgrün: Es ist wahnsinnig anstrengend und es ist wahnsinnig zeitaufwändig. Dafür war die Manpower im Projekt doch einfach nicht da. Das ist eines der Themen, wo ich denke, das müsste mehr Lesson-Learned geben für die Informatikstufe.

SNi: Ja, das ist so ein Thema, das wurde auf allen Stufen klar, dass wir zu wenig Ressourcen hatten für alle Aufgaben. Man müsste mehr Ressourcen dazukaufen, das ist das städtische Problem, man hat ein Ticket-Budget, und das definiert, was man alles machen kann und wer alles mitarbeiten kann. Und dann versuch mal, mit dem Budget mit den Personen, die man hat, das Bestmögliche herauszuholen. Und das ist eigentlich schade. Wenn man dem Vorhaben noch mehr Geld nachgeworfen hätte, hätte man mehr rausholen können, indem man...

I6: Ich bin auch der Aussage gegenüber etwas kritisch, gebe ich zu, weil ich frage mich schon, (*unverständlich*) Problem, hätte man da in der Kommunikation am Anfang dieses Persönliche anders genommen, hat man dann auch nicht, wenn man zurückgeht als Modulverantwortlicher, als Bearbeiter. Die Information, um recht genau zu wissen, auf was kommt es denn an in dem Prozess und hat dann nachher einfach weniger das Ping-Pong, das ja auch Zeit und Ressourcen kostet. Man kann das nicht mehr nachweisen, man kann es auch nicht akribisch untersuchen, sicher nicht, aber das ist für mich so die Frage, wo ich denke, könnte sein, dass es zielführend gewesen wäre, und dass dann die Fachperson, die es technisch im Hintergrund bearbeitet, die Information hat und weiss, es muss an der und der Stelle stimmen und ich kann gezielt auf die zwei Punkte hinarbeiten.

SNi: Das (*unverständlich*) mehr Externe hätten für uns Informatiker? Damit wir uns mehr um solche Themen kümmern könnten?

I6: Ja.

SNi: Ich denke, wir hatten alle das Wasser bis hier (zeigt auf den oberen Teil des Kopfes)

I6: Ihr habt mir auch leidgetan.

SNi: Wir hatten alle geholfen, wo wir konnten. Aber genau in dieser Testphase war das zu kurz, weil wir vermutlich alle mit Realisieren beschäftigt waren und mit dem System konfigurieren und mussten noch links und rechts schauen, was macht der Kollege links und rechts nebendran. Und dementsprechend ging alles andere unter, die ganze Begleitung der Tests. Was war denn der Tonfall auf der Fachseite, das, was du mitbekommen hast bezüglich dieses Onboardings? Was wurde vermisst, was wurde gewünscht?

I6: Ich kann da von unserer Seite nicht so gut beantworten, weil – da ich diese Erfahrung schon hatte – ich habe das recht geblockt. Ich bin in diese Sitzung gegangen, ich habe mir die Zeit genommen, ich habe mit (*unverständlich*) und dem Testsystem beschäftigt und dann bin ich zurückgekommen und habe zwei Kolleginnen gesagt: Also schaut her, das sind die drei wichtigen Punkte, und von da an sind wir bei mir in alle einzelnen Standorte gelaufen und haben die Personen, die wirklich Ahnung haben von unserer Anwendung, die wirklich wissen, ob die Anwendung funktioniert oder nicht, in einer One-to-One-Betreuung abgeholt. Ich habe bei mir nur eine Person, und das war Thomas Meier, in die offiziellen Schulungen geschickt. Sonst hat von meinen Testern die offizielle Schulung eigentlich niemand besucht. Ich habe das für uns umgewandelt, das fällt mir jetzt auf die Füsse, das gebe ich offen zu, jetzt kommt das nächste Release. Sie müssen das selber abarbeiten im Testsystem und dann die Tests entsprechend dokumentieren und auch das können natürlich meine User jetzt nicht. Ich stand neben ihnen und habe gleichzeitig die Okay-Klicks gemacht, während sie die Test gemacht haben. Ich muss das jetzt nachholen. Ich muss sie jetzt eigentlich einen Schritt später qualifizieren, das zu tun. Das wusste ich, das bin ich bewusst eingegangen, weil meine Vermutung war, bei dem Release hat man viel grössere Chancen, dass es 99% stimmt und man einen Screenshot und drei Sätze schreiben muss, um zu wissen, was denn nicht stimmt. Und in der Testphase habe ich gefunden, ich kann nicht einem Automechaniker, der bei uns arbeitet, zumuten, dass er für einen Informatiker lesbare Informationen mit Screenshot und Texten formuliert. Das Thema habe ich ganz klar mit unserer IT-Verantwortlichen, mit Helen, zu mir genommen und dementsprechend dort – also wir haben Kilometer gemacht.

SNi: Es ist aufwändig und umständlich, aber auch nicht unnatürlich.

I6: Für mich hat es funktioniert.

SNi: Ich meine, die Tests waren alles andere als erfolgreich. Man muss die Leute zum Testen bewegen und dann hat man festgestellt, es hat noch Kinderkrankheiten. Man muss noch Fehler beheben und das geht definitiv schneller, wenn man genaue Infos bekommt, was denn nicht funktioniert.

I6: Das ist das Thema Nr. 1. Wo lohnt sich eigentlich der Ressourceneinsatz in dem Punkt mehr? Das wäre eine ganz schwierige Frage, aber ... ja, man hat entweder vorher oder man hat's halt nachher. Weil man halt nicht die Information kriegt, die man braucht. Das ist meine Einschätzung und auch meine Erfahrung.

SNi: Ich denke auch, dass beim nächsten Release... Hast du die Zeit, jetzt schon mit den Testfeldern anzufangen – gefühlt. Für die ganze Vorbereitung. Und dann die ganze Testdurchführung...

I6: Ich stehe dem ganzen Thema Release im November sehr kritisch gegenüber, aber auch aus persönlichen Gründen. Der November ist so kurz vor Jahreswechsel. Es ist wieder so kurz vor dem Thema, wo sowieso so viele der Beteiligten, die SAP benutzen – eben auch Oberkante (zeigt auf die obere Kopfhälfte) und Unterlippe sind mit Arbeitsaufwand. Es wurde wieder eine Sitzung gemacht und ein Teams-Gremium, wo eine Präsentation abgelegt wurde und eine Sitzung, wo ich zum Beispiel ferienhalber auch nicht teilnehmen konnte, was auch nicht so abwegig ist, weil im Juli viele Leute in den Ferien sind. Das heisst, ich habe meine Informationen mit Mühe und Not aus der Präsentation. Jetzt werde ich per E-Mail informiert, ich solle etwas zurückmailen und jetzt bin ich gespannt, was passiert am Kick-off-Meeting. Das gebe ich auch offen zu. Für mich wird die Schiene weitergefahren. Man holt die Leute eigentlich aus der gleichen Schiene ab wie bei den letzten Tests, obwohl man gemerkt hat, es hat ja nicht funktioniert im September/Okttober 23. Jetzt kommt ein Release im November und man fährt eigentlich das gleiche System weiter. Das ist für mich schon, als ich das E-Mail bekommen habe, habe ich kurz gedacht, ah ja, das mit dem Learning so weit sind wir noch nicht in dem Projekt, gebe ich jetzt ganz kritisch mal dir entgegen, auch wenn du nicht der Hauptadressat sein musst. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, ob es denn dann nicht so herauskommt, dass es im Release auch Kinderkrankheiten hat, die man nicht merkt, weil die Leute halt, wenn überhaupt, ihre Tests halt so la-la abgeklickt haben, weil es Anfang November passiert. Und da sind einfach sehr viele von den Beteiligten, die diese Fakturaprozesse an das Zeug heften müssen (*unverständlich*). Natürlich ist das vorgegeben von SAP, das ist mir klar, aber der (*unverständlich*), wie man die Leute abholt und wie man das aufgleist, das begleitet, hat für mich den gleichen Geschmack wie eigentlich vor einem Jahr Herbst.

SNi: Nur laut gedacht, es hat nichts mit dem Projekt zu tun. Aber man könnte den Zeitpunkt des Release upgrades vermutlich schon schieben. Ich weiss nicht, ob es dann Anfang Geschäftsjahr besser ist, weil dann fängt das Budget wieder an. Gefühlt habt ihr so etwa ab April bis September habt ihr Luft bzw. in der Stadtverwaltung läuft weniger. Der Rest ist recht gut ausgelastet mit anderen Themen. Wir können nachher noch kurz sprechen. Ich würde gern zum Projekt zurückkommen. Du bist in mehreren Teilprojekten gewesen und vielleicht auch gesehen, wie die einzelnen Teilprojekte untereinander funktioniert haben. Wie hast du das wahrgenommen? Die Zusammenarbeit der einzelnen Teilprojekte?

I6: Auch differenziert. Ich habe mich auf Grund dessen, dass ich eben in mehreren Teilprojekten war, an der ein oder anderen Stelle tatsächlich auch nicht so selten als Vermittlerin zwischen den Teilprojekten empfunden. Es gab Teilprojekte, wo es dann recht schnell besser wurde, wo ich vermutet habe, das hat vielleicht auch mit dem persönlichen Kontakt von den beteiligten Teilprojekt-Mitarbeitenden zu tun. Was auch menschlich verständlich ist, aber für mich aus der Perspektive natürlich, dass ich auch dem Finanzbereich tätig bin, ist diese Trennung, die glaub ich von SAP-Seite her modulseitig so ist, ist zwischen Finanzen FIBU und dem Teilprojekten dort, Finanzmanagement und Teilprojekt Logistik, war jetzt von unserer Seite – also Anwenderseite – auf der Dienststelle recht schwierig. Also einerseits ist das, was auf der Dienststelle passiert, ist ein Fakturaprozess, der ja über diese Teilprojekte hinweg funktioniert. Die Kundenaufträge und Faktura werden im Betriebsbereich erstellt, der liegt im Logistik-Management, während die FIBU-Buchungen einfach im Finanz-Management-Bereich und in den Finanzen landen und nichtsdestotrotz hat der Fachanwender ja ein Interesse, dass der ganze Prozess von Anfang bis Ende in Okay-Bahnen läuft. Und dort hat man dann schon sehr stark gespürt, dass beide Teilprojekte am Anschlag sind, auch von der Workload am Anschlag sind. Und auf der Anwenderseite kam: Das müssen die ankucken und das müssen die ankucken und man selber sass dazwischen und dachte, Moment mal, es geht doch um diesen Prozess. Warum guckt wir nicht einmal zusammen diesen Prozess bzw. warum guckt ihr den Prozess nicht mal zusammen an, der in beiden Teilprojekten abgebildet wird. Und das ist teilweise mit der Mehrwertsteuer-Thematik, das ist heute noch teilweise so, dass ich denke, hat da jemand das Fachwissen im Bereich Finanzen. Umgesetzt werden muss es im Bereich Logistik. Von der Konfiguration her. Die Kommunikation hat sich in den letzten Monaten, habe ich das Gefühl, deutlich verbessert. Aber trotzdem ist es noch ein Hin- und Herschieben von den Zuständigkeiten oder auch vom Wissen. Und das hat doch auch zu dieser Zeitschiene beigetragen. Nicht so sehr auf der Prozessebene, sondern auf der Modulebene unterwegs war als Projektteam. Ich finde, der Anwender und der Projektmitarbeiter haben dort wie zwei verschiedene Perspektiven, der eine mehr - logischerweise auf seinen Prozess - und der andere seine Zuständigkeit im Modul.

SNi: Ich denke, der Gedanke war schon, als man diese Teilprojekte gegründet hat, dass man die Module abbilden wollte. Alles, was nicht in die Module passte, wird ins Add-ons reingepackt. Aber ja, das ist schon so, das Logistik-Management ist nahe dran am Finanz-Management und umgekehrt. Patrizia hat mir gesagt, Logistik-Management ist wie mein Zubringer, die liefern mir die Daten, damit ich die Debitorenposten usw. habe. Die erstellen die Fakturen. Das ist schon ein Thema, wie diese Teilprojekte miteinander abgestimmt wurden. Ich denke, da hätte man häufiger den Austausch suchen sollen und nicht erst dann, wenn etwas nicht funktioniert.

I6: Wenn du nochmals zurückgehst auf deinen Würfel mit den drei Achsen Lokal und Zentral sowie Standard und Nicht-Standard, dann sehe ich schon...Für mich ist das schon auch (*unverständlich*) macht dort auch eine prozessbezogene Betrachtungsweise Sinn oder kann man da sagen: Du hast Kernprozesse, die ganz klar Prio 1 sind und laufen müssen. Du hast eben periphere Prozesse, die vielleicht nicht so zentral und auch nicht so standardisiert sind, die haben vielleicht Prio 3 und dann gibt es noch etwas dazwischen. Man arbeitet anhand von diese Prozesslinie die Dinge ab, nicht nur anhand von der Modullinie. Da braucht man halt mehrere Experten in den Prozessen. Das ist wieder ein Ressourcen-Thema, natürlich. Das ist eines von den Fragezeichen, die ich hatte. Andererseits muss ich auch betonen, im Teilprojekt Add-ons und Logistik zum Beispiel hat der Austausch sehr schnell dann sehr gut funktioniert. Ich hatte das Gefühl, die zwei grossen Prozesse Logistik-Management und Finanz-Management hatten irgendwann so viele offene Baustellen, dass man sich abgrenzen musste, um auch vorwärtszukommen. Und nicht nur um sich abzustimmen. Das war sicher auch auf Grund der damals schon verspäteten Zeitschiene.

SNi: Verstehe ich. Du hast noch die periphere Anwendung angesprochen. Das wäre doch eine perfekte Überleitung für eure Anwendungen. Wie heisst das, Stadt-Grünflächen-Management?

I6: Ja, wir haben mehrere periphere Anwendungen. Wir haben eine, die ja komplett im Add-ons abgebildet wurde, aber wir haben auch noch Aussenanwendungen, die mit SAP kommunizieren. Das ist das Friedhofs-Informationen-Management, wo die Rechnungen und FIBU-Daten entstehen und dann an SAP übergeben werden müssen, damit sie in die richtige Buchhaltung kommt.

SNi: Sprechen wir doch noch über FIM, da warst du ja auch involviert und ich auch, leider.

I6: Ich hoffe, du bist es noch.

SNi: Und immer noch. Ja, es gibt diverse Unter-Systeme, also nicht SAP-Systeme, die die Rechnungsdaten oder Rechnungen erstellen in ihren Systemen und dann die Debitorenposten an SAP überliefern und die musste man näher an den von SAP gesetzten Standard mit dem Geschäftspartnern heranführen. Das funktionierte zum Teil gut und zum Teil war es schwierig. Bei FIM hat es einigermassen geklappt. Dort gab es Schwierigkeiten, nämlich, dass sie die Geschäftspartner-Daten hatten, die zwar seit 20 Jahren nicht mehr bewirtschaftet wurden, weil die Gräber alle 20 Jahre eine Rechnung generieren. Das heisst, all diese alten Grab-Mietenden sind aus SAP rausgefallen und mussten dann nachgepflegt werden auf der FIM-Seite. Wie hast du das erlebt, diese Anwendung von FIM, dieses Zusammenspiel mit den Geschäftspartnern?

I6: Ich komme zurück zu meinem ersten Schlagwort: Kommunikation und verwende das immer wieder so, um die Leute ins Boot zu holen, damit sie dann auch paddeln. Das ist für mich die schönste Metapher zu dem Thema. Auch dort ist für mich die Besetzung der Rollen und die Besetzung der Rollen im Projekt mit den Menschen, die das technische Wissen dazu haben bis zu dem Thema zu Beginn schief gegangen. Dort war am Tisch immer auch unser Direktions-Finanzdienst, sie kennen die Anwendung nur ganz wenig bis gar nicht. Sie wussten bisher, was sie für Belege manuell buchen von der Anwendung kennen und ganz lange sind einfach wesentliche Änderungen, die Einfluss haben auf FIM, bei den Fachanwendern dort, die Kenntnis haben, auch gar nicht angekommen. Für die Geschäftspartner, dass das umgestellt wurde, das ist gut angekommen und war gut kommuniziert. Es gibt andere Informationen, dass von Brutto auf Netto-Buchung umgestellt wurde und solche Geschichten, die tatsächlich teilweise erst nach den ersten Buchungen im Januar/Februar dort überhaupt bekannt wurden. Und tatsächlich bin ich dort der Meinung, ja, ich äussere mich wieder einmal kritisch, dass man in der Stadt Bern ein bisschen den Überblick haben sollte, dass es viele periphere Anwendungen gibt und dass man die auch mal zusammenholen muss. Ich finde, hier hat man etwas vergessen, dass es ja auch bedeutet, dass die Anwendungen alle auch einen Lieferanten haben, der, wenn

Anpassungen machen muss, einen ähnlichen entsprechenden Vorlauf braucht und auch Informationen braucht, wie man sie vielleicht für ein Projekt in der Stadt Bern gernhaben möchte. Wenn man dann auf die IT zugeht, um Änderungen zu machen. Und das war tatsächlich auf der FIM-Seite nicht einfach dann im Oktober, zu kommen, man möchte dann im Dezember noch schnell eine Änderung, weil der externe Lieferant - klar, auch zum Jahreswechsel - nicht sehr wahrscheinlich ist, dass er keine Ressourcen übrighat. Also, wie gesagt, für mich haben diese Themen wirklich damit zu tun, dass einerseits ... Ich komme immer wieder darauf zurück, man hat sehr grosse Gruppen gebildet, die dann nicht sehr differenziert angesprochen wurden im Bereich von der Verteilung Key User und Besetzung der Rollen eigentlich dort. Und man hat sehr stark darauf vertraut, dass zum Beispiel Direktion Finanzdienste oder Direktion Personaldienste oder Direktionsfunktionen diese Informationen sehr stark weitertransportieren in die tieferen Ebenen und das Konzept hat meiner Meinung nach nicht überall gleich gut geklappt. Ich kann es in den anderen Direktionen nicht so gut beurteilen, aber das finde ich als Konzept bedeutet, dass ja auch der Entwickler hat wenig Kontakt mit der Fachperson, die das Wissen hat. Das finde ich als Konzept einfach ein bisschen schwierig für so ein grosses Projekt.

SNi: Ich denke, diesen Schnittstellen wurde definitiv zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Es ist ja bezeichnend, dass [ANONYMISIERT] damals und ich damals diese Systeme abklappern durften und wir natürlich nur den Hut Geschäftspartnern aufhatten.

I6: Klar, es gab X-Probleme mit diesen Schnittstellen.

SNi: Ja, und noch andere Anpassungen, die seither geschehen sind und man hätte mitteilen sollen. Das hatten wir nicht auf dem Schirm.

I6: Leider ist dann alles bei dir auf dem Tisch gelandet. Oder bei euch beiden.

SNi: Ich muss sagen, [ANONYMISIERT] hat nicht sehr viel gemacht.

I6: Vielleicht auch der Grund, warum sie nicht mehr da ist.

SNi: Ich denke, es gibt auch Gründe, warum sie nicht mehr bei uns arbeitet.

Elek: Ich denke, sie hat ab und zu ganz dick abgekriegt die Unzufriedenheit, die es dort gab. Aber es ist für mich einfach, das Fazit zu ziehen. Es ist auch ein leidliches Thema in diesem Projekt.

SNi: Ja. Dieses ganze Aufgabenpaket Schnittstellen, mal war es bei den Add-ons, mal bei den Finanzen, es gab auch das Projekt Fit4Hana, dort wurde es auch behandelt. Dann kam die Zeit, es war schon Frühjahr 23, also 7, 8 Monate vor Go-Live, das muss jetzt noch gemacht werden, wer macht es? Es hatte mit den Geschäftspartnern zu tun, offensichtlich. Also der Geschäftspartner soll sich darum kümmern und wir sind dann losgesprungen und haben die einzelnen Vorsysteme abgeklappert...

I6: Ich kanns nicht ganz beurteilen, aber ich mache noch ein kleines Fragezeichen hinter das Wort Schnittstellen. Weil Schnittstellen heisst für mich eigentlich auch, dass man in so einem grossen Projekt, wo so viele Ziele bezüglich Verbesserung gemacht werden, und wo man auf ein Geschäftspartner-Management, was ja in irgendeiner Form ein Master-Datamanagement ist, abzielt, ist das ja eines der interessanten Themen, wenn man dieses globale Ziel wirklich verfolgen will mit dem Geschäftspartner. Dass man vielleicht sogar Themen via bidirektionale Schnittstellen entwickelt und dass man das dann so gar nicht angeschaut hat, finde ich schon, ist ein Schwachpunkt.

SNi: Ist wiederum dem Budget geschuldet und ich kann das nicht ganz beantworten. Wir haben das angeschaut. Es gibt Web-Services, die man abfahren kann, aber A) muss man die auf der SAP-Seite konfigurieren und dann – ich nehme an, der Minus-Case wäre, du bist im Film und hast eine neue Anmeldung und du möchtest deinen Geschäftspartner suchen, damit du den Absprung in die SAP-Datenbank oder die Geschäftspartner-Datenbank bekommst. Und das heisst, FIM hätte vermutlich auch noch eine Anpassung machen müssen, wenn ihr keinen (*unverständlich*) zusammen habt.

I6: Einfach als Querverweis brauchen wir ja für deine Masterarbeit nicht vertiefen, aber zum Beispiel in dem Unternehmen, in dem ich vorher war, sie haben so viele Vorsysteme, also jede Sparte hat dort ihr eigenes Vorsystem, weil man einfach Beton-Mischen nicht gut kann mit SAP, gibt's nicht die Fachanwendung dafür, hat man sich bewusst dafür entscheiden, einen Anwender zu nehmen, der ausschliesslich Master-Datenmanagement macht, ausschliesslich dafür ist. Man hat das ganze Thema

ausgelagert und man hat alle Services, egal also SAP oder jede andere Anwendung, die vorher ist, gesagt, sie müssen die Daten dort abholen. Punkt. Das funktioniert mit Blick auf HANA vor sechs Jahren angefangen einzuführen und sind jetzt im 7. Jahr und sagen, es ist wirklich erstaunlich, sie hätten es nicht gedacht, aber es funktioniert auch nach sechs Jahren immer noch absolut fehlerfrei, obwohl sie mittlerweile 60 rechtlich unabhängige Unternehmen in vier verschiedenen Ländern haben. Das ist sehr spannend. Ich denke, dass man eines der grossen Ziele vom Projekt, das ich immer wieder zumindest von der Finanz-Management-Seite empfangen habe, ist: Es gibt nur noch einen Geschäftspartner, man bucht nur noch auf eine Kunden-Nr.. Und da das eines der Hauptziele ist, vom globalen Standard, das man verfolgt – finde ich es sehr spannend, dass man auf der anderen Seite dieses Thema so vernachlässigt (*unverständlich*) die Geschäftspartner generiert.

SNi: Also, ich bin völlig einverstanden.

I6: Hilft uns auch nicht mehr, aber ist gut. Aber sind wir wenigstens einer Meinung.

SNi: Ja. Das ist so ein Teil der Arbeit rund um die Geschäftspartner, der die Arbeit unbefriedigend macht.

SNi: Ich möchte noch eine letzte Frage erlauben zu stellen. Angenommen, wir könnten die Zeit zurückdrehen und du könntest das Projekt so gestalten, wie du es dir vorstellst. Was würdest du gleich, was würdest du anders machen und wie würdest du vorgehen? Mit dem Wissen, das du jetzt gesammelt hast.

I6: Tatsächlich würde ich vehementer einschreiten und nicht mehr zum Go-Live okay sagen. Ich würde meine Geschäftsleitung dazu bewegen, dass sie zum Go-Live nicht mehr okay sagt. Ich komme immer wieder das zurück, meine Überzeugung – und das war schon vor dem Projekt so – mein Learning aus dem Projekt ist es wieder: Kommunikation und kleine Gruppen. Von der Organisation her, hätte ich wirklich gesagt, du brauchst eine andere Task-Force um Menschen anzusprechen, Menschen zu schulen, Menschen abzuholen und einen direkten Bezug zwischen Betreuendem und Fachperson zu haben. Mit dem Glauben oder mit der Hoffnung dahin, dass man an der Quelle bessere Informationen kriegt, um dann tatsächlich schneller arbeiten zu können. Ich denke, es muss am Anfang mehr Effort haben muss, mit den Leuten wirklich ein On-Boarding zu machen auf die Systeme und dann am Schluss schneller zu sein in der Lösungsfindung. Wenns denn wirklich Informationen braucht und dieses (*unverständlich*) um die vielen Fragezeichen zu vermeiden. Das ist für mich eines von den wesentlichen Dingen und ja, ich weiss, dass es auch städtisch ist und es auch die städtischen Strukturen sind, aber ich stelle das ganze Hierarchische mit immer wieder über die Direktionsstellen und dann an die Dienststellen. Das ist wie bei Flüsterpost: beim Ersten kommen 80% an, beim Zweiten kommen 60% an, wenn man es noch einmal weitergibt, kann man den Inhalt eigentlich vergessen. Das ist in diesem Projekt aus meiner Sicht sehr stark passiert. Das wäre ein Learning für zukünftige Projekte oder auch für Release. Wie kann man es denn anders machen?

SNi: Spannend. Das Thema Rollen und Verantwortlichkeiten, das ist nicht nur für Projektmitarbeitende oder Teilprojekt-Leitende und Projekt-Leitende, das betrifft auch den Auftraggeber, also diejenige, die im Ausschuss sitzt. Sehe ich auch so. Dass man dort vielleicht einmal zu früh zugestimmt hat.

I6: Auch die Besetzung des Ausschusses – die gleiche Frage nach den Rollen. Kann der Ausschuss, der dort sitzt, das wirklich beurteilen? Ob der jetzt ja sagen kann oder nicht. Ich finde, das kann er in ganz vielen Punkten nicht.

SNi: Er wurde halt aus den Leitungspersonen der grössten Dienststellen und Bereiche...

I6: Dieselben, die mit der Anwendung eigentlich nie zu tun haben. Überhaupt nichts wissen von der Anwendung, wenn man ehrlich ist.

SNi: Genau. Das ist immer so in unseren IT-Projekten, dass der Projektausschuss gefühlt immer aus Kaderstufe 1 und 2 besetzt ist.

I6: Da sage ich: wie stehts denn mit den (*unverständlich*)-werken aus den Projekten? Immer wieder. Aber natürlich ist es auch schwierig. Die Entscheidungen, das sind auch die Menschen mit den Kompetenzen der Stadt.

SNi: Ich denke, das Thema ist die Entscheidungskompetenz. Dass die für eine Dienststelle oder einen Bereich das Veto einlegen oder etwas sagen können und halt darauf angewiesen sind, die Infos zu Ihnen hochgespült werden.

I6: Habe ich alles beantwortet, was du wissen wolltest?

SNi: Ich hoffe doch.